

Michelet et le « roman » de la Renaissance : faits et fiction dans l'écriture de l'histoire

Michèle CLÉMENT
Université de Lyon 2/IHRIM

Le problème de fond que pose le livre de Denis Crouzet dès son sous-titre « Michelet inventeur de la Renaissance » est lié au sème de l'invention : à quel moment le verbe « inventer » ajoute à son sens premier (« trouver »), le sens second « fictionnaliser » ? À quel moment « *inventio* » devient « *fictio* », à quel moment un fait devient une fiction ? Nous sommes alors au cœur du débat contemporain sur l'écriture de l'histoire. Réfléchir sur l'œuvre de Michelet contraint à réfléchir sur une science sociale qui n'est peut-être pas isolable de la littérature. Je décrirai d'abord l'expérience de lecture singulière qu'a été la lecture du livre de Denis Crouzet, puis j'en viendrai à l'écriture d'une « fiction historique » par Michelet, avant d'interroger le rapport de Michelet à la littérature.

I. Une expérience de lecture

C'est un étrange objet que *Le XVI^e siècle est un héros*. Et j'essaie, pour commencer, de décrire mon expérience de lecture, face à un gros livre : gros de sa verve, gros de ses notes complémentaires finales et gros de ses obsessions (principalement celle du frère perdu de Michelet), un livre dans lequel on fait une plongée en apnée, avec le frère mort comme un poids sur la poitrine.

Qu'avons-nous lu en le lisant ? Allons-nous comprendre Jules Michelet, Denis Crouzet, le XVI^e siècle, l'écriture de l'histoire ? Le nœud est serré.

Le livre s'enroule comme une spirale sur une double tige chronologique (la vie de Michelet et l'histoire du XVI^e siècle) sans jamais les rabattre l'une sur l'autre ni les suivre linéairement mais en les tissant serré. Est-ce une biographie de Michelet ? Est-ce un éloge de Michelet ? Est-ce un plaidoyer pour sauver le concept de Renaissance ? Est-ce une manière de rendre compte de l'écriture non chronologique de l'histoire de France par Michelet (Moyen Âge, puis Révolution, puis Renaissance et Réforme) ? Est-ce un refus par Denis Crouzet de la *cancel culture* ou de l'histoire globale qui pourrait emporter Michelet et avec lui la « Renaissance » ? Est-ce un goût personnel pour « la grande scénographie fantasmatique » (p. 542¹) que dessine Michelet ?

¹ Tous les numéros de pages entre parenthèses renvoient au livre de Denis Crouzet, *Le XVI^e siècle est un héros. Michelet, inventeur de la Renaissance*, Paris, Albin Michel, 2021.

Comme Chéreau nous a donné une « Reine Margot » hallucinée qui renvoie dans certaines de ses images aux charniers de la shoah ou aux massacres de la guerre de Yougoslavie, Michelet lit le XVI^e siècle à travers les heurts et soubresauts politiques du XIX^e siècle et de sa propre vie, comme des éclats de lumière au milieu des ténèbres. Denis Crouzet lit Michelet à travers les angoisses du début XXI^e siècle : celle de l'anthropocène ou celle d'un effacement du passé, voire d'autres, peut-être plus intimes.

Entrer à rebours dans un sujet

La première surprise vient de ce que Denis Crouzet n'a pas fait de lecture de Michelet avant 2017 (p. 39) ! C'est pour lui une découverte très récente donc et d'abord réticente. Du fait des critiques virulentes contre Michelet prononcées par Pierre Chaunu, le directeur de thèse, et par François Crouzet, le père, faisant barrage contre Michelet et relayant celles déjà de Taine contre la phraséologie, contre la téléologie, contre une forme de « régression sur le plan intellectuel » (Chaunu) que serait l'œuvre de Michelet. D'où la généalogie surprenante que dresse ensuite D. Crouzet des micheletiens qui seraient : Henri Hauser, Lucien Febvre, Alphonse Dupront, Fernand Braudel, Pierre Chaunu.

Le livre part donc d'une réticence première face au style, face au « mythe de l'homme moderne », face à la non-distanciation qui va jusqu'à une « incorporation » de l'histoire par Michelet, toutes critiques faites déjà par H. Taine qui s'en prend à une fictionnalisation de « poète » loin de la « rationalité méthodologique » nécessaire à l'histoire.

Mais la lecture que D. Crouzet fait alors de Michelet balaie les réticences : « la relecture de Michelet n'a-t-elle pas précisément une vertu quasi magique » (conclusion, p. 551), en réouvrant l'espérance, d'autant qu'elle est faite non pour écrire l'histoire du XVI^e siècle (déjà largement écrite par D. Crouzet) mais dans l'intention de réagir face à la mise en cause de la « Renaissance » dans l'historiographie actuelle, face à sa déconstruction.

La Renaissance telle que Michelet l'invente est « un mythe » et c'est l'adhésion (voire l'adhérence) passionnelle de Michelet qui intéresse D. Crouzet. Par intérêt pour l'anachronisme (qui devient un objet d'histoire) et par choix de l'empathie pour une lecture elle-même empathique, parti pris pour « l'œuvre fantasmatique de Michelet » (p. 552). Une question se pose alors : le fantasmatique est-il historique, historicisable ? Quel est le degré d'historicité du fantôme, toujours plus ou moins anhistorique ? On saisit ici les points de contact (émotions et imagination) qui peuvent relier la pensée de Michelet et celle de Crouzet. L'histoire des émotions qui est celle de Michelet

(p. 308) est aussi la signature de D. Crouzet. Ce qu'ont démontré *Les Guerriers de Dieu* ou *Dieu en ses Royaumes*.

Chez Michelet, dans l'histoire des émotions, il s'agit d'évincer la peur, alors qu'il s'agit plutôt de la mettre en évidence chez D. Crouzet. Pour Michelet, c'est aussi l'imagination qui est « la faculté maîtresse de l'historien » (selon L. Febvre cité p. 51), l'histoire devenant une « science des faits de conscience » plutôt qu'une science des faits.

Il y a donc une familiarité entre les deux manières de penser l'histoire, celle de Michelet et celle de Crouzet. Ce souci des émotions chez Michelet relève-t-il d'une pré-histoire de l'histoire de mentalités ? voire d'une anticipation du fameux *perpetuum mobile* que Michel Jeanneret a mis au jour pour décrire le seizième siècle² ? Michelet en a saisi quelque chose.

La réflexion de D. Crouzet se poursuit sur une ligne de crête difficile car il lui faut sortir de l'apologie ou de la condamnation pour comprendre la fabrique historiographique, à partir du mythe, du fantasme, de l'imaginaire, et des effets de spéculativité entre temps étudié et temps vécu. Accepter que l'histoire soit la fabrique d'un « poète historien ». Donc relever le défi de dépasser la contradiction entre positivité (progrès, émancipation, constitution du sujet moderne) et négativité du concept (*dark side* de l'expansion coloniale et des débuts de l'autodestruction de la civilisation humaine) en cherchant à comprendre à quoi la création du « héros XVI^e siècle » a répondu chez Michelet en 1855 et peut-être dès la petite enfance : du côté du « désir de crise » qui serait le moteur de la modernité (moment puissant du livre), du côté de la psyché, du lien entre résurrection du passé, prise en charge du présent et formulation possible d'un avenir dans le discours historique. L'historiographie aurait moins à voir avec la vérité des faits qu'elle serait le lieu de la rencontre entre un passé et *hic et nunc* (avec sa promesse d'avenir) dans un régime d'historicité dans lequel le passé ne passe pas mais est présentisé, voire révisé depuis le futur qu'il annonce et qui, à rebours, le définit :

Les massacreurs d'août 1572, comme ceux de septembre 1793 (je l'ai fait remarquer ailleurs d'après les pièces originales), furent en partie des marchands ruinés, des boutiquiers furieux qui ne faisaient pas leurs affaires³.

² Michel Jeanneret, *Perpetuum mobile. Métamorphoses des corps et des œuvres de Vinci à Montaigne*, Paris, Macula, 1997.

³ Jules Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Les Guerres de Religion*, éd. par Robert Casanova, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Vialancix, t. VIII, Paris, Flammarion, 1980, p. 256 ; les violences de la Terreur sont d'ailleurs un arrière-plan constant chez Michelet.

Inventer la Renaissance : quel trajet ?

Certes, Michelet a contribué à créer dès 1834 dans son journal « l'aimable mot de Renaissance » selon Littré (p. 253), puis dans le volume VII de l'*Histoire de France* en 1855, maniant la majuscule et essentialisant le moment, mais il n'est pas le seul et pas le premier.

Le Journal des Débats, en juillet 1824, utilise déjà la catégorie « renaissance » (sans majuscule) pour définir la fonction du Musée du Louvre (p. 259). Balzac, dans le conte intitulé *Le bal de Sceaux* (première version en 1829), construit l'idée en utilisant la majuscule (ce n'est donc pas Michelet qui l'invente) : « Elle raisonnait facilement sur la peinture italienne ou flamande, sur le Moyen âge ou la Renaissance »⁴ et avec la même construction binaire que Michelet ensuite. Le mot de « Renaissance » préexiste à Michelet ; il est déjà chez un romancier conteur, qui va faire de la Renaissance le moment de ses *Contes drolatiques* entre 1832 et 1837, tout entiers redevables aux fictions et à la langue des XV^e et XVI^e siècles. C'est donc du côté de la littérature et de l'histoire de l'art que Michelet va chercher ce mot, pour le faire entrer dans la science historique.

La catégorie est donc déjà forgée au début XIX^e avec le R majuscule. Mais la « Renaissance » a déjà été inventée par les hommes des XV^e et XVI^e siècles, comme sous le nom de « renaissance des lettres » par le poète Nicolas Bourbon par exemple en 1538 :

Qui tam multa tuli usque adhuc, et ecce
Qui tam multa fero, et ferma libenter,
Renascentium amore litterarum,
Non lassesco.
Moi, qui ai tant supporté de maux jusqu'ici,
et qui, comme on le voit, en supporte tant et en supporterai encore volontiers,
pour l'amour des lettres renaissantes,
je ne baisse pas les bras⁵.

⁴ Le mot ne figure pas encore dans les éditions de 1830 (t. I, p. 289) et de 1832 (t. I, p. 285) des *Scènes de la vie privée*, publiées à Paris par Mame et Delaunay-Vallée. Il apparaît à ma connaissance pour la première fois dans l'édition de 1835 (Paris, Madame Charles Béchét, t. I, p. 49) : « Elle raisonnait facilement peinture, italienne, flamande, Moyen-âge, Renaissance ». Le passage est ensuite remanié dans la version qui paraît dans le premier volume de *La Comédie humaine* en 1842 (Paris, Furne, Dubochet et C^{ie}, Hetzel et Paulin, p. 91). Merci à Nicolas Fornerod qui m'a permis d'apporter cette précision dans la datation.

⁵ Nicolas Bourbon, *Nugarum libri octo*, Lyon, Sébastien Gryphe, 1538, VIII, épig. 15, p. 442, v. 1-4. Ces vers sont de « celui qui a, le premier peut-être, donné à la 'Renaissance' son nom », selon Sylvie Laigneau-Fontaine, éditrice des *Nugæ (Bagatelles), 1533*, Genève, Droz, 2008, p. 186 et note.

Il y a abondance de textes disant l'avènement de la « Renaissance »⁶, comme celui si souvent allégué de Pierre Belon, en 1553, dans son épître liminaire des *Observations de plusieurs singularitez et choses memorables* car il utilise le mot :

De là est ensuivy que les espritz des hommes qui auparavant estoyent comme endormiz et detenez assopiz en un profond sommeil d'ancienne ignorance, ont commencé à s'esveiller et sortir des tenebres, où si long temps estoyent demeurez enseveliz : et en sortant, ont jecté hors et tiré en evidence toutes especes de bonnes disciplines : lesquelles à leur tant eureuse et desirable renaissance, tout ainsi que les nouvelles plantes après l'aspre saison de l'hyver reprennent leur vigueur à la chaleur du Soleil, et sont consolées de la douceur du printemps : semblablement ayants trouvé un incomparable Mecenas, et favorable restaurateur si propice, n'arrestèrent gueres à pulluler et à produire leurs bourgeons⁷.

Une approche strictement nominaliste (puisque le mot n'existe pas au XV^e et au XVI^e siècle, la notion n'existe pas) est une mauvaise position du problème, contourné par le renoncement au mot *Renaissance* pour lui préférer des expressions comme « *early modern period* » ou « première modernité », porteuses des mêmes biais. C'est peut-être une « utopie »⁸ que la Renaissance nous dit Arlette Jouanna, très prudente, voire très réservée dans l'usage de la notion dont elle se demande s'il se justifie encore, mais elle en reconnaît la valeur comme « stimulant d'une dynamique créatrice ». Et cette « révolution culturelle » (E. Garin) qui repose sur une perfectibilité de la nature humaine, possible via les humanités, est un fait avéré même si cette perfectibilité reste virtuelle. C'est là que se rejoignent Michelet et Crouzet.

⁶ Voir Antoine Héroët et l'épître liminaire en vers de *l'Androgyné*, adressée au roi François I^{er} en 1542, véritable manifeste de la Renaissance humaniste, in *Œuvres poétiques*, éd. F. Gohin, Genève, Droz, 1943, p. 71-78.

⁷ Pierre Belon, *Les Observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvées en Grece, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges, redigées en trois livres*, Paris, Gilles Corrozet, 1553, « epistre » de dédicace à François de Tournon, fol. ãii v.

⁸ Arlette Jouanna, « La notion de Renaissance : réflexions sur un paradoxe historiographique », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n° 49/4bis, 2002/5, p. 5-16 (ici p. 16). Voir Olivier Millet, *Le Discours de la Renaissance (XV^e-XVI^e siècles). Mythes, concepts et topiques*, Genève, Droz, 2024, et Véronique Ferrer, Jean-Louis Fournel et Christopher Lucken *Renaissances 1. Construction et circulation d'une catégorie historiographique (XIX^e-XXI^e siècle)*, Genève, Droz, 2024.

Que faire des erreurs de Michelet ?

Alors qu'il comprend la puissance du Psautier de Genève et de ses mises en musique (véritable popularisation de la liturgie) ou la puissance du « désir de crise » qui fait l'époque moderne, avec des analyses précises et pas du tout obsolètes aujourd'hui, Michelet est capable des pires aveuglements, enthousiastes ou dépréciatifs.

Faire de Luther, auteur du *De servo arbitrio*, le héros de la liberté est une erreur théologique ; c'est une lecture biaisée faite par un anticlérical du XIX^e siècle. Envisager le XVI^e siècle comme un moment d'universalité du genre humain, là où, « dans le lieu, dans le temps, commence l'heureuse réconciliation des membres de la famille humaine » (cité p. 253)⁹, est une autre erreur. C'est une lecture républicaine utopique projetée sur le XVI^e siècle. Il y a aussi une cécité interprétative de Michelet comme par exemple avec l'idée que la Renaissance est avant tout française, lecture biaisée par son nationalisme républicain.

Pourtant la fertilité de sa lecture est indéniable sur plusieurs plans, nous montre D. Crouzet. Elle répond à un besoin d'espoir (en une « perfectibilité de la nature humaine »), à un besoin de fictions historiographiques pour accéder au passé et pour percevoir la philosophie de l'histoire. Le progressisme de Michelet est une philosophie de l'histoire et son « histoire de France » est déterminée par cette philosophie de l'histoire.

Une des erreurs de Michelet, erreur devenant malgré elle un « opérateur de la connaissance » (p. 543), son opposition binaire, frontale, entre Moyen Âge et Renaissance est fautive, mensonge largement repris à la rhétorique du XVI^e siècle et elle porte pourtant un élément essentiel : la coupure n'est pas entre Moyen Âge et Renaissance comme il le dit avec insistance, mais c'est là qu'elle va se répercuter et pouvoir être saisie *a posteriori*. Michelet envisage la Renaissance, comme « mythe de continuité de l'hellénisme et de la romanité » (p. 25). Or, ce qu'ont démontré les travaux du XX^e siècle, comme ceux d'Eugenio Garin dans *Moyen Âge et Renaissance*, c'est justement le contraire. Garin formule le problème avec l'idée des temps rompus à la Renaissance :

sa passion pour l'Antiquité n'est plus une confusion barbare avec lui, mais une critique qui a pris du recul et a su la situer dans l'histoire [...], c'est pour cela qu'il n'y a pas de rupture entre Antiquité et Moyen Âge ou qu'elle est bien moindre qu'entre le Moyen Âge et la Renaissance. Car celle-ci, ou plutôt la

⁹ J. Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Renaissance et Réforme*, éd. par Robert Casanova, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Viallaneix, t. VII, Paris, Flammarion, 1978, p. 52.

philologie humaniste, est la seule à s'être rendu compte d'une solution de continuité [...] Alors s'affirme une acquisition du sens de l'histoire¹⁰.

Et c'est bien ainsi que les humanistes perçoivent le temps : s'il y a « renaissance », c'est qu'il y a eu mort, cassure définitive d'avec l'Antiquité, comme le montre le commentaire de Muret sur *Les Amours* de Ronsard en 1553 dans sa « Préface », qui déplore que les anciens n'aient pas été commentés par leurs familiers : « nous ne serions pas aux troubles auxquels nous sommes, pour les entendre »¹¹, preuve de la solution de continuité entre les Anciens et les humanistes. Cette reconnaissance de la distance temporelle et culturelle (opacité) qui sépare l'humanisme de l'Antiquité, c'est la Renaissance : le constat de la blessure du temps qu'il faut recoudre à l'aide de la philologie. La pratique de la philologie atteste la discontinuité entre les temps et sa douloureuse conscience.

Michelet n'a pas compris cela dans sa charge contre le Moyen Âge mais retrouve à son insu cette différence radicale : le Moyen Âge croit être dans la continuité de l'Antiquité, croyant parler sa langue et poursuivre l'aventure humaine dans la même chronologie, quand la Renaissance sait que cela n'est plus. Donc il y a bien une différence radicale (quoiqu'en pense Jacques Le Goff) entre Moyen Âge et Renaissance, qui ressortit à leur conception de la continuité ou discontinuité des temps. C'est là le drame de l'humanisme et de la Renaissance que Michelet oblitère sous l'espérance.

À ce stade, peut-être qu'il faut changer de perspective (c'est ainsi que j'ai compris l'entreprise de D. Crouzet) et, au lieu de détecter des erreurs et des contresens, lire l'œuvre de Michelet comme une fiction historique.

II. Une fiction historique

Créer une fiction historique fut le geste de Patrick Boucheron dans *Léonard et Machiavel*. Il s'interroge dans son texte liminaire :

Faut-il se lancer à l'eau, dans le grand bain rafraîchissant de la fiction ? Doit-on laisser la parole au romancier ou au dramaturge qui saura reconstituer, en dialogues vifs et imagés, le vraisemblable des paroles échangées ?¹².

¹⁰ Eugenio Garin, *Moyen Age et Renaissance*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1990 [e. o. 1954], p. 86-87.

¹¹ Marc-Antoine de Muret, *Commentaires au Premier Livre des Amours de Ronsard*, publiés par J. Chomarat, M.-M. Fragonard et G. Mathieu Castellani, Genève, Droz, 1985.

¹² Patrick Boucheron, *Léonard et Machiavel*, Paris, Verdier, 2008, p. 11.

On connaît sa réponse, qui consiste en une citation célèbre du *Journal* de Franz Kafka : « toute littérature est assaut contre la frontière »¹³. Avec Michelet, la réponse est proche, comme le montre D. Crouzet qui parle d'« enromancement totalement dramatique des personnages » (p. 472). On peut alors lire l'histoire comme « un scénario psychologique ». Et cela repose sur une certaine manière d'écrire l'histoire dont je vais tenter de mettre en liste les principaux critères.

- *Dire « je »* : dans une adresse fantasmatique à la Renaissance, Michelet écrit :

Non, va, marche, sois confiante, entre sans t'effrayer. Qu'un seul mot te rassure : *Un monde d'humanité commence, de sympathie universelle*. L'homme est enfin le frère du monde. Ce qu'on a dit d'un précurseur de l'art : 'il y mit *la bonté*, on le dira du temps nouveau : il mit en nous *plus de bonté*... C'est là le vrai sens de la Renaissance : tendresse, bonté pour la nature (Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Renaissance et Réforme, op. cit.*, p. 253).

Le massacre pouvait-il se faire, sans le roi, malgré lui, par l'audace des Guises, appuyé d'un si fort parti ? Je dis hardiment *oui* (Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Les Guerres de Religion, op. cit.*, p. 238).

Je n'avais pas compris pourquoi, sur son tombeau et dans tels de ses portraits, Guillaume le Taciturne a le visage d'un spectre. Je crois maintenant le savoir. C'est pour avoir subi cette fatalité exécrationnelle de boire le sang de Coligny (*ibid.*, p. 271)

Nulle distance entre le passé et le présent, qui communiquent par ce « je » projeté dans les deux espaces temporels.

- *Narrativiser l'histoire et taire ses sources* : c'est-à-dire rendre spectaculaire les faits et amplifier le pathétique, comme ce sera le cas avec le récit de la mort de Coligny, de la mort de Ramus, le récit des enfants de Coligny trainés à Montfaucon voir « un je ne sais quoi sans forme, quelque chose de noir, demi-grillé qu'on disait être le corps de Coligny » (*ibid.*, p. 266), c'est aussi le « sadisme littéraire » du récit de la mise à mort de Poltrot de Méré (p. 457-458, cf. *ibid.*, p. 196).

- *Pratiquer la satire (juger et dégrader ses personnages)* : comme dans le portrait de Catherine de Médicis : « Ravalée et domptée, avilie... le cœur lui retomba à sa bassesse naturelle » (cité, p. 456 ; cf. *ibid.*, p. 188).

- *S'insinuer dans la psyché des personnages historique* : et surtout, faire sans cesse intrusion dans la psyché des personnages, comme un romancier :

¹³ P. Boucheron, « 'Toute littérature est assaut contre la frontière'. Note sur les embarras historiens d'une rentrée littéraire », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 65/2, 2010, p. 441-467.

Charles IX sentait tout cela. Il pénétrait fort bien ce mignon de Catherine, avec ses airs de femme, bracelets, boucles d'oreille et senteurs italiennes. Un trop juste instinct lui disait qu'en ce cadet, docile, doux et respectueux, il avait son danger, sa perte (*ibid.*, p 239)¹⁴.

- *Écrire l'histoire au présent de narration*¹⁵ : si l'histoire est « *res gesta* », recourir au présent est une trahison et pourtant Michelet le fait au besoin, comme dans *La Sorcière* : « Dès ce jour, elle n'est plus seule. Elle sent très bien sa présence et il n'est pas bien loin d'elle. Il vient de raser sa robe. Elle l'entend¹⁶. »

Le « mythe de l'homme moderne » – la promotion de l'individu émancipé qui va devenir, avec Michelet, le fait de la Renaissance – est comparable à la promotion du personnage de fiction comme moteur et agent de l'histoire.

Tout concourt à l'amenuisement de la frontière entre faits et fictions¹⁷, au refus d'une histoire « sèche », où la neutralité axiologique serait l'utopie. Tout est romanesque dans l'écriture de Michelet qui s'est aussi voulu romancier ; il a entrepris un roman à la première personne, *Sylvine* mais sans parvenir à l'achever¹⁸. C'est en lisant les *Mémoires* de Madame de Staal (posthumes, 1755) qu'il en a l'idée ; c'est un processus proche de son travail d'historien à partir des *Mémoires* des acteurs et actrices des guerres de Religion. Mais l'entreprise est un échec : il note dans son journal le 22 juillet 1862 : « abandonné une velléité de roman ». Le désir de roman a pu basculer dans l'écriture de l'histoire.

III. Michelet et la littérature

On peut envisager ce lien sous deux angles : celle qu'il a lue, celles et ceux qui le lisent en littéraires.

Michelet lecteur

Qu'a lu Michelet comme sources littéraires pour écrire sa Renaissance ? Aubigné certainement en ses *Tragiques* et ses pamphlets anticatholiques, peut-être Dumas, *La Reine Margot*. La lecture de Dumas est probable tellement la mise en récit du mois d'août 1572 est similaire chez eux : on retrouve les « noces vermeilles »

¹⁴ Le style de Michelet ici est exactement celui que choisira Jean Teulé, dans son roman *Charly 9*, Paris, Julliard, 2011, p. 45-46.

¹⁵ Voir Bernard Hours et Pascale Mounier, « La Saint-Barthélemy chez Michelet. Lectures croisées d'un historien et d'une littéraire », *Les Carnets du LARHRA*, 2013-2, p. 63-91.

¹⁶ Jules Michelet, *La Sorcière*, éd. par P. Viallanéix, Paris, GF, 1966, p. 67.

¹⁷ Françoise Lavocat, *Fait et fiction. Pour une frontière*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2016.

¹⁸ Martine Gantrel, « Michelet, la femme de chambre et la sorcière : à propos de 'Sylvine' », *Romantisme*, n° 58, 1987, p. 47-57.

(Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Les Guerres de Religion, op. cit.*, ch. XXII, p. 233) pour évoquer les noces du 18 août ; « L'aubépine du cimetière des Innocents » qui refléurit (*ibid.*, p. 261), qui est le titre d'un chapitre de Dumas ; la mise en récit de la Saint Barthélemy chez Michelet suit la trame de Dumas, qui lui-même suit l'historiographie protestante. D. Crouzet s'interroge à un moment : « Il est impossible de savoir sur quelle source s'appuie Michelet pour détecter ici un rôle actif de la duchesse de Nemours » dans le récit des jours qui ont précédé la saint Barthélemy (p. 474) ; là encore, c'est peut-être Dumas la source.

Mais il y a une telle abondance de littérature dans la première moitié du XIX^e siècle qui porte sur le XVI^e siècle que les influences sont sans doute disséminées. D. Crouzet évoque bien sûr Walter Scott dont Michelet « a lu toute l'œuvre » (p. 65), à laquelle on peut ajouter *La Reine Margot* de Dumas, feuilletonnée dans *La Presse* entre décembre 1844 et avril 1845, mais aussi *Les Contes drolatiques* de Balzac (parus entre 1832 et 1837), peut-être tout autant que le *Sur Catherine de Médicis* que Michelet a lu pour s'en distinguer. *Le Rouge et le noir* de Stendhal paru en 1830, avec Mathilde de La Mole qui commémore la décapitation de son ancêtre La Mole, jouée dans le final du roman avec la tête de Julien Sorel, *Les Chroniques du règne de Charles IX* de Mérimée, avec une belle préface de 1829, de tonalité historique, *Notre-Dame de Paris* de Hugo en 1831 pour l'exaltation de l'imprimerie... Michelet avait à disposition, à peine sorties des presses d'imprimerie, toutes les grandes œuvres qui contribuaient, en ce moment du XIX^e siècle, à forger l'imaginaire de la Renaissance.

Michelet s'incarne lui aussi en projections imaginaires et littéraires, venues de ses lectures. D. Crouzet campe Michelet en Sibylle de Delphes (page de couverture du livre), Michelet en Virgile qui conçoit l'histoire comme une épopée, Michelet en Énée descendant aux Enfers parler aux mort-es (car l'histoire est envisagée comme un culte rendu aux mort-es), allant chercher le « rameau d'or » arraché « de son propre cœur » (cité p. 242, et p. 244).

Michelet se trompe du tout au tout sur Luther et sur Érasme qu'il appelle « le Voltaire de l'époque » (cité p. 312). Il ne comprend pas du tout Montaigne (esprit trop sceptique), qu'il refuse, précisément car il n'est pas dans le flux oratoire ou la nappes narrative qui font le style de Michelet, et pourtant il le réécrit sans s'en s'apercevoir : « Mon livre m'a créée. C'est moi qui fus son œuvre » (cité p. 331).

Il a pu être influencé par Dumas comme il l'est par Montaigne, sans même s'en rendre compte¹⁹.

Il s'identifie aussi à Rabelais dont l'ouvrage, pour lui, « est un pèlerinage vers l'oracle de la Lumière ». Il se prend pour Rabelais :

On soupçonne Michelet de s'être pensé sous les traits de Rabelais, dans sa propre quête de réconciliation des hommes, dans sa volonté d'être la voix de la 'famille humaine'. Rabelais devient, pour lui, le symbole de ce vers quoi l'historien doit tendre » (p. 317).

Au prix d'une lecture pré-bakhtinienne de Rabelais :

Rabelais ne dit qu'un mot, en souriant : « Grâce pour l'homme ! » [...] Pour guérir le peuple, il s'adresse au peuple, lui demande ses recettes ; pas un remède de berger, de Juif, de sorcier, de nourrice, que Paracelse ait dédaigné. Rabelais a de même recueilli la sagesse au courant populaire des vieux patois, des dictons, des proverbes, des farces d'étudiants, dans la bouche des simples et des fous²⁰.

De Rabelais, il n'a qu'une vision exaltée et il ne comprend pas son érudition humaniste mais, encore une fois, il comprend son présent grâce à lui ; d'où la dernière page et les derniers mots du livre de D. Crouzet (p. 552-553) qui citent l'éloge de Rabelais par Michelet qui, comme lui, a le souci du peuple et de la marche à la lumière.

Les effets de projection et d'identification propre à la fiction fonctionnent chez Michelet et enrichissent les effets du récit historique.

Michelet, objet de la littérature

La désaffection des historien-nes pour Michelet dans la deuxième moitié du XX^e siècle a eu pour corollaire le souci des littéraires pour son œuvre, et Roland Barthes fut un pionnier dès 1954 avec son *Michelet par lui-même* et les études qu'il lui a consacrées ensuite ; ce sont des littéraires et non des historien-nes qui éditent Michelet et le commentent aujourd'hui comme Paule Petitier, éditrice et commentatrice de Michelet²¹.

¹⁹ J. Michelet, préface de 1869 à l'*Histoire de France*, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Viallaneix, t. IV, Paris, Flammarion, 1974, p. 14 ; à comparer avec le « Au lecteur » des *Essais* : « Je suis moi-même la matière de mon livre », ou le chapitre II, 18 « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur ».

²⁰ J. Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Les Guerres de Religion*, *op. cit.*, p. 296-297.

²¹ Paule Petitier a réédité avec Paul Viallaneix l'*Histoire de France* (17 vol., 2008-2009), a dirigé l'édition critique de l'*Histoire de la Révolution française dans la Bibliothèque de la Pléiade* (2 vol., 2019), le collectif *Michelet, Rythme de la prose, rythme de l'histoire*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, et publié notamment *La Pensée sorcière, Michelet 1862*, Paris, CNRS éditions, 2024. Voir aussi le volume collectif *Le XIX^e siècle, lecteur du XVI^e siècle*, édité par J.-C. Monferran et H. Védrine, Paris, Classiques Garnier, 2020.

La question qu'on peut alors poser à D. Crouzet est de savoir s'il a voulu aller dans le sens de cette approche littéraire ou s'il a voulu remettre Michelet dans sa discipline, le refaire historien. Il reste dans une forme de réserve :

Ce qui ne veut pas dire, pour Michelet qui pourtant a lu toute l'œuvre de Walter Scott et sans doute une grande partie de celle de Shakespeare, qu'il faudrait se résoudre à basculer, sans l'avouer, dans le champ littéraire et donc dans la fiction. Bien au contraire... (p. 65).

Faut-il « se résoudre à basculer » ? Faut-il renoncer à lire Michelet comme un historien, et le lire comme un écrivain ?

Si Michelet est souvent défini comme poète, comme ses détracteurs le reconnaissent, mi-figue mi-raisin : « c'est un très grand, très grand poète en fait, c'est un poète en prose. Et vous savez... un des plus beaux textes de la littérature française, ce sont les pages de Michelet sur Jeanne d'Arc » (Chaunu, cité p. 28), il est en fait plutôt romancier dans sa méthode d'écriture, avec ses personnages de la Sorcière, de Jeanne d'Arc ou de la Renaissance. Et on ne le lit pas pour y chercher des faits mais le souffle et les idées : « D'où date la Sorcière ? je dis sans hésiter : « des temps du désespoir ». Du désespoir profond que fit le monde de l'Église. Je dis sans hésiter : 'la Sorcière est son crime' »²².

Anaphore, grossissement, emploi de la majuscule... tout est oratoire, tout est dramatisé ici. C'est un roman policier qui commence. Le crime a eu lieu, le coupable est connu, encore faut-il reconstituer l'acte et ses causes. Et Michelet de raconter le roman de la Sorcière dans le livre I, roman d'un personnage hors toute archive historique et hors toute chronologie, au contraire du livre II, pour nous faire entrer dans l'intimité de la Sorcière.

Un seizième siècle personnifié, ressuscité - aux antipodes de l'histoire positiviste du XIX^e siècle, aux antipodes aussi de l'histoire « fragile » du XX^e telle qu'elle est pensée par exemple par Michel de Certeau dans *L'Absent de l'histoire*, c'est ce que nous propose Michelet. Ce « héros » devient un exemple (un *exemplum*) dont l'impact émotionnel et intellectuel sera proportionnel aux procédés mis en œuvre pour affecter le lectorat, selon un processus propre à la littérature.

L'historiographie se périmé et l'historiographie de Michelet est périmée mais si la science est cumulative et rectificative, la rectification n'annule pas ce qui a été écrit, qui perdure et acquiert une autre valeur que scientifique, et même deux autres valeurs : une valeur littéraire (le lire comme un roman) et une valeur méthodologique : le lire

²² J. Michelet, *La Sorcière*, *op. cit.*, p. 35.

comme un outil dans le débat contemporain sur l'écriture de l'histoire²³. La fiction est-elle le moyen de donner une portée au discours scientifique historien et à quel prix ? Le discours scientifique est toujours menacé de rester confidentiel sans l'apport de la fiction ou de la stylisation, toujours menacé d'une perte de scientificité s'il cède aux sirènes de la fiction. Il faut aller chercher les moyens de la littérature préconise Ivan Jablonka dans *L'histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales* en 2014, ce que contestent avec virulence d'autres historien-nes²⁴. Le débat bat son plein avec la menace de l'affaiblissement de la science et de la vérification. Aller interroger Michelet sur ce point est une manière de déterritorialiser le débat.

Reste que la fiction est puissante et qu'elle imprime plus les mémoires : qu'on pense à la série réalisée par Marco Bellochio, *Esterno Notte* en 2022 sur l'enlèvement d'Aldo Moro ou à Svetlana *Alexievitch* avec *La Supplication* en 1997 sur l'accident nucléaire de Tchernobyl. C'est la littérature – non pas qui fait l'histoire – mais qui fait de l'histoire un discours audible et émouvant, qui entre dans la mémoire collective pour la façonner et pour lui permettre d'imaginer le futur. Ce qu'a fait Michelet et qui vaut qu'on le relise.

²³ Débat lancé par Hayden White, *Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1973.

²⁴ Philippe Artières, « L'histoire n'est pas une littérature contemporaine » dans *Libération*, 6 nov. 2016 ; Élie Haddad et Vincent Meyzie, « La littérature est-elle l'avenir de l'histoire ? Histoire, Méthode, écriture », *Revue d'Histoire moderne et contemporaine*, n° 62/4, 2015, p. 132-154 ; Monica Martinat, *Tra storia e fiction. Il racconto della realtà nel mondo contemporaneo*, Milano, et al., 2013.